

BEKTEMIR, YUNUSOBOD VA MIRZO ULUG‘BEK TUMANLARIDA KO‘KALAMZORLASHTIRISH ISHLARIDA FOYDALANILAYOTGAN DARAXT VA BUTALARNING ZARARKUNANDALARI TAHLILI

E.E. Temirov, D.A. Hamrayeva, Sh.A. Turdiboyev, K.A. Xalilova, D.A. Abdullayev
O‘zR FA Botanika instituti huzuridagi akademik F.N. Rusanov nomidagi Toshkent Botanika
bog‘i,

Toshkent davlat agrar universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064638>

Annotatsiya. Toshkent shahrida olib borilgan kuzatish ishlari natijasida Bektemir, Yunusobod va Mirzo Ulug‘bek tumanlarida ko‘kalamzorlashtirishda foydalanilayotgan daraxt va butalarda 25 turdagi zararkunandalar uchrashi aniqlandi. Ushbu zararkunandalarga qarshi agrotexnik tadbirlarni to‘g‘ri va o‘z vaqtida o‘tkazish, biologik va kimyoviy kurash usullaridan samarali hamda sanitar gigiyenik qoidalarga qat‘iy rioya etgan holda foydalanish, Respublikamizning muayyan iqtisodiyot tarmoqlaridan biri bo‘lgan o‘rmonchilik, obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish, qurilish materialari ishlab chiqarish sohaslarida mavjud samaradorlikni oshiradi.

Kalit so‘zlar: ko‘kalamzorlashtirish, daraxtlar, butalar, zararkunanda, hasharot, insektiitsid, kimyoviy kurash.

Аннотация. В результате наблюдений, проведенных в городе Ташкент, в районах Бектемир, Юнусабад и Мирзо Улугбек было выявлено 25 видов вредителей, которые встречаются на деревьях и кустарниках, используемых в озеленении. Проведение агротехнических мероприятий правильно и своевременно, эффективное использование биологических и химических методов борьбы, а также строгое соблюдение санитарно-гигиенических правил увеличат эффективность таких отраслей экономики нашей республики, как лесное хозяйство, благоустройство и озеленение, производство строительных материалов.

Ключевые слова: озеленение, деревья, кустарники, вредитель, насекомое, инсектицид. Кимёвий кураш (химическая борьба)

Abstract. As a result of the observations conducted in Tashkent, it was found that 25 types of pests are present on the trees and shrubs used for greening in the Bektemir, Yunusabad, and Mirzo Ulugbek districts. Implementing agro-technical measures correctly and in a timely manner, effectively using biological and chemical control methods, and strictly adhering to sanitary-hygienic standards will increase the efficiency of sectors in our country's economy such as forestry, landscaping, greening, and construction materials production.

Keywords: greening, trees, shrubs, pest, insect, insecticide, chemical control.

Kirish

Bugungi kunda Respublikamizda ko‘kalamzorlashtirish obodonlashtirish ishlariga alohida etibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 23.11.2023 yildagi PF-199-sonli Farmonida Respublikada yashillik darajasini yanada oshirish, “Yashil makon” umummilliy loyihasini izchil amalga oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida, O‘zbekistonda “Yashil makon” umummilliy loyihasini yanada ommalashtirish, ekologiya sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish va ilg‘or

texnologiyalarni keng joriy etish [1], “O‘zbekiston - 2030” strategiyasida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida: qarorda belgilangan vazifalarni amalga oshirish “yashil bog‘lar” va “yashil jamoat parklari”ni tashkil qilish, shahar va tumanlarni “yashil belbog‘”lar bilan qamrab olish ko‘zda tutilgan. Shu maqsadda manzarali va ixota daraxtzorlarini tashkil qilish uchun daraxt va butalarni yetishishtirib berish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi [2]. Bu jarayon shahar aholisining hayot sifatini oshirish, havoni tozalash va shahar landshaftini estetik jihatdan yaxshilashga qaratilgan. Respublikamizni ko‘kalamzorlashtirish ishlarida daraxt va buta turlarini biologik xususiyatlarini bilish muhim o‘rin tutadi [3,4,5]. Shu o‘rinda, uchta asosiy tuman-Bektemir, Yunusobod va Mirzo Ulug‘bek tumanlarida keng foydalanilayotgan o‘simliklar turlarini va ularning zararkunandalar bilan zararlanishini o‘rganish muhimdir.

Bu borada bir qancha tadqiqot ishlari olib borilgan, jumladan MDH davlatlarida olib borilgan tadqiqot ishlarida asosiy zararkunandalardan biri Shahar mo‘ylovdori (*Aeolesthes sarta* Solsk.) ni tarqalishi, ekologiyasi, zarari, oldini olish va nazorat qilish to‘risida [6,7,8], hamda Archa unsimon qurti - *Planococcus vovae* Nass. ning biologiyasi, zarari, qarshi kurash choralari bo‘yicha ko‘plab tadqiqot ishlari olib borilgan [9,10,11,12].

Tadqiqot materiallari va metodlari. 2024-yilda Toshkent Botanika bog‘ining Dendrologiya laboratoriyasi xodimlari tomonidan laboratoriya dasturi doirasida Bektemir, Yunusobod va Mirzo Ulug‘bek tumanlarida ko‘kalamzorlashtirishda foydalanilayotgan daraxt va buta turlari ochiq grunt sharoitida o‘rganildi. Shuningdek, manzarali daraxt va butalar uchun xavf soluvchi zararkunandalarni aniqlash metodlari hamda ularga qarshi kurashish choralari o‘zlashtirildi [13,14,15].

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Olib borilgan tadqiqotlar davomida ko‘kalamzorlashtirish ishlarida foydalanilayotgan daraxt va buta turlari hamda ulardagi zararkunandalar o‘rganildi (1-jadval). Unga ko‘ra quydagicha natijalar olindi:

O‘rganilgan hududlarda mavjud bo‘lgan zararkunandalar turlari tumanlar kesimida

1-jadval

No	Zararkunanda nomi	Bektemir	Yunusobod	Mirzo Ulug‘bek
1	Quyruqli buzoqbosh- <i>Gryllotalpa unispina</i>		+	+
2	Mart buzoqbosh qo‘ng‘izlar- <i>Melolontha aticta</i>	+	+	+
3	Komstok qurti- <i>Pseudococcus comstocki</i>	+	+	+
4	Kalifoniya qalqondori- <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	+		+
5	Terak bargxo‘ri- <i>Melasoma populi</i>	+		
6	Tol bargxo‘ri- <i>Plagioderma versicolo,</i>	+	+	+
7	Qayrag‘och bargxo‘ri- <i>Galerucella luteola,</i>	+	+	+
8	Tut odimchis- <i>Apocheima cinerarus</i>	+	+	+
9	Amerika oq kapalagi- <i>Hyphantria cunea</i>	+		
10	Archa unsimon qurti- <i>Planococcus vovae</i>	+	+	+
11	Shahar mo‘ylovdori- <i>Aeolesthes sarta</i>	+	+	+
12	Terak kichik tilla qo‘ng‘izi- <i>Melanophila picta</i>	+		
13	Qayrag‘och katta po‘stloqxo‘ri- <i>Scolytus scolytus</i>	+	+	+
14	Daraxt sassiqxo‘ri- <i>Cossus cossus</i> (Linnaeus)	+		

15	Ikki tusli po‘stloqxo‘ri- <i>Taphrorychus bicolor</i>	+		+
16	Archa urug‘xo‘ri- <i>Megastigmus juniper</i>	+	+	
17	Archa meva pashshasi- <i>Rhagoletis turanica</i>	+	+	+
18	Archa qalqondori- <i>Carulaspis juniperi</i>	+	+	+
19	Yashil dog‘li olma shirasi- <i>Eulachnus agilis</i>	+	+	+
20	Yashil atirgul shirasi- <i>Macrosiphum rosae</i>	+	+	+
21	Olma mevaxo‘ri- <i>Cydia pomonella</i>	+		+
22	Archa shirasi- <i>Cinara juniperi</i>	+	+	+
23	Olma vergulsimon qalqondori- <i>Lepidosaphes ulmi</i>	+	+	
24	Oddiy o‘rgimchakkana- <i>Tetranychus urticae</i>	+	+	+
25	Barg o‘rovchilar- <i>Tortricidae</i>	+	+	+

Yuqoridagi jadval ma’lumotlariga ko‘ra Bektemir tumanida 24 tur, Yunusobod tumanida 18 tur va Mirzo Ulug‘bek tumanida 19 turdagi zararkunandalar uchrashi ma’lum bo‘ldi.

Bektemir tumani boshqa tumanlar bilan taqqoslanganda zararkunandalarning ko‘pligi va tuman miqyosida juda ko‘plab qurilish ishlari amalga oshirilganligi tufayli daraxt va butalar soni kamligi, mavjudlarini esa zararkunandalar va tashqi omillar tufayli zararlanganligini ko‘rish mumkin.

O‘rganilgan hududlardagi manzarali daraxt va butalarda:

Bargxo‘r qo‘ng‘izlari (Chrysomelidae oilasi) asosan o‘simlik barglarni kemiradi, bu esa fotosintez jarayonining meyorida o‘tishiga to‘sqinlik qiladi. Natijada daraxt yoki butaning o‘sishi sekinlashadi va immuniteti tushadi. Ular asosan yosh barglarga zarar yetkazadi, ayniqsa, bahor faslida faollashadi. Bu zararkunandalar barglarni to‘liq yemay, faqat qisman shikast yetkazishi bilan ham o‘simlikni zaiflashtiradi. Masalan, shira bilan oziqlanuvchi Archa unsimon qurti-*Planococcus vovae* Nass. lichinkalar va urg‘ochi qurtlar o‘zlarini yetarli miqdorda oqsillar bilan ta‘minlash uchun o‘simliklardan juda ko‘p miqdorda shirani so‘rib oladi. Ular ortiqcha uglevodlarni qalin shakar siropi shaklida ajratib, atrofiga sepadilar. Kasallik qo‘zg‘atuvchi zamburug‘lar ko‘pincha bu shakar sekretsiyalariga joylashadi, ba’zida barg plastinkasini to‘liq qoplaydi. Bunday holda, o‘simlik normal fotosintez qila olmaydi. Archa unsimon qurti zararlaganda o‘simlikning biokimyoviy muvozanatiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Qurtlar to‘plangan joylarda o‘simliklarning tomir tizimiga jiddiy zarar yetkaziladi. Archa unsimon qurti virusli kasalliklarni olib yuradi va o‘simliklar zamburug‘ va bakterial kasalliklarga osonlikcha chalinishi mumkin. I va II yoshdagi lichinkalar qobiq yoriqlarida, ignalar sinuslarida qishlaydi. Bahorda lichinkalar yosh shoxlarga o‘tadi. Voyaga yetgan urg‘ochilar yozning ikkinchi yarmida tuxum qo‘yadi. Bitta urg‘ochining unumdorligi 100-200 tuxum. Yil davomida to‘rt - besh avlod berib rivojlanadi.

Po‘stloqxo‘r qo‘ng‘izlar (Scolytinae oilasi). Po‘stloqxo‘r qo‘ng‘izlar daraxtning po‘stlog‘i va yumshoq to‘qimalarida teshik ochib, ichki qatlamlarga yetadi. Bu daraxtning ozuqa va suv aylanishini to‘stib qo‘yadi. Po‘stloqxo‘rlar o‘zlari bilan turli kasalliklarni, jumladan, o‘simlik zamburug‘larini ham olib kelishi mumkin. Ularning ko‘payishi natijasida daraxt ichki qismi quriy boshlaydi, ildizlarga yetib boruvchi oziqa yo‘li to‘siladi va qurib qoladi. Masalan, *Aeolesthes sarta* Solsk. – nimjon va sog‘lom daraxtlarni bir xilda zararlashi mumkin. Bu zararkunanda kamida 15 turdagi o‘simliklar bilan oziqlanishi aniqlangan. Mazkur zararkunandaning barcha avlodi bitta daraxtda bir necha yillab, toki o‘sha daraxt qurib

qolmagunicha saqlanib qolishi mumkin. Lichinkasi daraxt tanasida aylanma harakat qilib kambiy qavatini yeb bitirishi oqibatida daraxt tezda qurib qolishi mumkinligi aniqlandi.

Zararkunandalar tahlili davomida aniqlangan turlar to‘rt asosiy guruhga bo‘lindi:

Ushbu tadqiqotlar davomida aniqlangan zararkunandalar ichida eng xavflilari bargxo‘r va po‘stloqxo‘r qo‘ng‘izlar daraxtlar uchun jiddiy zarar keltiruvchi zararkunandal hisoblanadi. Ular ko‘pincha daraxtlarning sog‘lom barglari va po‘stloqlarini iste‘mol qiladi yoki ularga tuxum qo‘yadi. Bu jarayonlarning har biri o‘simliklarni zaiflashtiradi va hatto ularning qurib qolishiga sabab bo‘ladi.

Masalan, Chinobod sog‘lomlashtirish va dam olish maskanida shahar mo‘ylovdori (*Aeolesthes sarta* Solsk.) zarari tufayli ikki tup *Populus alba* L. daraxti butunlay qurib, yog‘och material sifatida ham yaroqsiz bo‘lib qolganligi kuzatildi. Boshqa hududlarda esa igna bargli daraxtlar orasida Archa unsimon qurti (*Planococcus vovae* Nass.) keng tarqalganli kuzatildi (1-rasm).

1-rasm a-*Lepidosaphes ulmi*, b-*Aeolesthes sarta*, c-*Planococcus vovae*, d-*Cinara juniper*, e-*Galerucella luteola*, g-*Gryllotalpa unispina* i- *Cossus cossus*

Bu zararkunandalarga qarshi o‘simliklarga profilaktik purkash, biologik va kimyoviy insektisidlardan foydalanish, tuproqqa agrotexnik ishlov berish va tabiiy dushmanlarni jalb qilish kabi qarshi kurash usullari mavjud. Zararkunandalarga qarshi kurashda 3 xil usuldan foydalaniladi:

Agrotexnik kurash – qurigan, zararlangan shoxlarini olib tashlash, oziqlantirish, tagini yumshatish hamda sug‘orish;

Biologik kurash – yaydoqchi, trixogramma 1 ga 3 g va oltinko‘zlar 1 ga 3000 dona tarqatiladi)

Kimyoviy kurash – *Siprofos* 55% k.e.-1,0l/ga, *Bagira* 20% s.e.k.-0,3 l/ga, *Karbafos* 50% em.k. 0,6-1,0l/ga, *Karate* 5% k.e.-0,5l/ga, *Atilla* 5% em.k. – 0,5-0,8 l/ga, *Bi-58* (yangi), 40% em.k. 1,5-2,0 l/ga, *Nurell-D* 55% e.k., 1,5 l/ga, *Fufanon* 57 % e.k. -3,0 l/ga kabi kimyoviy pereparatlardan foydalanish yuqori samara beradi.

Ulardan eng samaralisi bu - kimyoviy kurash usulidir. Hasharotlarga qarshi kimyoviy moddalar (insektisidlar) ichak orqali (ichdan) ta’sir etadigan, sirdan (kontakt) ta’sir etadigan zaharlarga va fumigantlarga bo‘linadi. Ichak orqali ta’sir etadigan zaharlar ovqat bilan birga hasharotlarning ovqat hazm qilish organiga o‘tib, ularni zaharlaydi. Bunday zaharlarga margumushli birikmalar, neonikatinoid, aralastirilgan insektisid, akarasidlar, gormonal insektisidlar va boshqa moddalar kiradi. Sirdan ta’sir etadigan (kontakt) zaharlar hasharot tanasining sirtiga tushib, hasharotni o‘ldiradi; bu moddalardan ba’zi birlari, hatto hasharotlar zahar tushgan narsaga tegishi bilan ham, ularni o‘ldiradi. Kontakt insektisidlarga, mineral moy, sintetik piretroidlar, fosfororganik birikmalar nikotin-sulfat, anabazin, preparatlari va boshqalar kiradi. Fumigantlar-gaz yoki bug‘simon zahardir. Bu zaharlar hasharotlarning nafas olish organlari orqali ta’sir etib, ularni o‘ldiradi.

Xulosa qilib aytganda Bektemir, Yunusobod va Mirzo Ulug‘bek tumanlarida ko‘kalamzorlashtirishda foydalanilayotgan daraxt va butalarda 25 turdagi zararkunandalar uchrashi, ushbu zararkunandalarga qarshi kurashda biologik va kimyoviy insektisidlar (urchish davrlarida: *Bi-58* (yangi) 40% em.k., *Nurel-D* 55% e.k., 1,5 l/ga, *Fufanon* 57% e.k., 3,0 l/ga, *Bagira* 20% c.e.k.-0,3 l/ga, *Siperfos* 55% k.e.-1,0 l/ga, *Ovipron* 2000 (800 g/l em.k.) 10-15 l/ga,) dan foydalanish, tuproqlarga agrotexnik ishlov berish va tabiiy dushmanlarni jalb qilish o‘simliklarning barqaror rivojlanishi va shahar yashilligining saqlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida aytib o‘tilgan tadbirlar o‘z vaqtida va qat’iy qoidalarga rioya etib qo‘llanilganda Respublikamizning muayyan iqtisodiyot tarmoqlaridan biri bo‘lgan o‘rmonchilik, obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish, qurilish materiallari ishlab chiqarish sohalarida mavjud samaradorlik oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 23.11.2023 yildagi PF-199-son
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-sonli “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risida”
3. Qayumov A., Berdiev E. Dendrologiya. –T: «Fan va texnologiyalar», 2012. -283 b.
4. Бердиев Э.Т. Манзарали дарахт-бута ўсимликлар. Ўқув қўлланма. Тошкент: “Тасвир” нашриёт уйи 2021.-136 б
5. Осостоянии некоторых насаждений г. Ташкента// Интродукция и акклиматизация растений. Вып.28. 2002. 91-108 б
6. Umer Hayat. City longhorn beetle (*Aeolesthes sarta*): A review of the species, its distribution, ecology, damage, prevention and control. Journal of Forest Science, 68, 2022 (6): 199–212
7. Wang Q. Chemical control of cerambycid pests. In: Wang Q. (ed.): Cerambycidae of the World. Boca Raton, CRC (2017): Press: 343–364

8. Mazaheri A. (2006): Study of some bioecological aspects of *Aeolesthes sarta* (Coleoptera: Cerambycidae) and evaluation of its chemical control in Isfahan. [M.Sc. Thesis.] Isfahan, Isfahan University of Technology
9. Talebi, A.A., Ameri, A., Fathipour, Y., & Rakhshani, E. (2008). Natural Enemies of Cypress Tree Mealybug, *Planococcus vovae* (Nasonov) (Hem. Pseudococcidae), and their Parasitoids in Tehran, Iran. *Journal Agricultural Science and Technology*, 10(2), 123-133.
10. Борхсениус, Н.С. (1963). Практический определитель кокцид (Coccoidea) культурных растений и лесных пород СССР. Москва - Ленинград, Русия: Академии Наук СССР, 1-311
11. Glavendekić, M. (2006). Štitaši (Insecta, Coccoidea) štetni u rasadničkoj proizvodnji. In: Seminar Pejzažna hortikultu-ra, Zbornik predavanja, Banja Vrujci. 32-37
12. Draga Graora, Radoslava Spasić, Slađana Ilić. Biology and harmfulness of *Planococcus vovae* (Nassonov) (Hemiptera: Pseudococcidae) in Belgrade area *Pestic. Phytomed.* (Belgrade), 29(1), 2014, 67–74. DOI: 10.2298/PIF1401067G
13. Юсупов А.Х., Нафасов З.Н., Мухитдинов В.Н., Шукуров Х.М., Назаров Ш.Р. Ўрмон дарахтларининг зараркундалардан ҳимоя қилиш. Тавсиянома. – Тошкент, 2018. “Brok class servis” МЧЖ. 31. Б.
1. 14 Яхяев Х.К., Нафасов З.Н., Аллаяров Н.Ж. Ўрмон ва манзарали дарахтларни зараркундалардан уйғунлашган ҳимоя қилиш. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. - №4. – Хива, 2020. – Б. 43-47.
14. <https://www.senpolia.ru/info/pests/>
15. <https://agrokomakchi.uz/>